

MOLIYAVIY TASHKILOTLARDA MA'LUMOTLAR XAVFSIZLIGI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6382663>

Madina Matyakupova Quzibay qizi

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari
Universiteti 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Xavfsizlik tushunchasi zamon talabiga aylanib borayotgan bir paytda, moliyaviy tashkilotlarni ham xavfsizlik tushunchasi chetlab o'tgani yo'q, albatta. Moliyaviy tashkilotlarda axborotlar, ma'lumotlarning xavfsizligiga nisbatan tahdidlar ko'p uchraydi. Shu sabab ushbu yo'nalishda ham zamon talabiga mos ravishda xavfsizlik choralari tashkil etilgan. Banklar paydo bo'lishi bilanoq jinoiy manfaatlar ham yuzaga kelgan. Bu nafaqat kredit tashkilotlarda naqd pul saqlanishi bilan, balki, ko'pchilik odamlar, kompaniyalar, tashkilotlar, va xattoki butun boshli davlatlarning muhim va mahfiy moliyaviy-xo'jalik faoliyati bilan bog'liq ma'lumotlari to'planishi bilan ham bog'liq. Ushbu tushunchaning dolzarbligi hisobga olingan holda xalqaro standartlar ham qabul qilingan. Jumladan, Kiberxavfsizlik standartlari va Xalqaro standartlar shular qatoriga kiradi.

Kalit so'zlar: **korporativ**-bu korporatsiyalarning mablag'lari, investitsiyalari bilan shug'illanadigan bo'lim, **magnit kartochka** -bank ishida identifikatsiyash vositasi sifatida ishlatiladigan magnit polosali plastik karta, **avtomatlashtirilgan bank**- faoliyati sohasida axborotni to'plash, saqlash, izlash va undan foydalanishni amalga oshiruvchi tizim. **Identifikatsiya**-tanib olish, **autentifikatsiya**-foydalanuvchining haqiqiligini aniqlash tartibi.

KIRISH

Bizga ma'lumki har qanday muassasa tashkil etilishi bilan birga o'zining bir qator qonun-qoidalari ham ishlab chiqiladi. Bu qonun-qoidalar tashkilot yoki muassasaning foydasiga xizmat qilishi kerak albatta. Ushbu qonun-qoidalar tarkibida xavfsizlik qoidalari ham o'ziga yarasha muhim o'ringa ega hisoblanadi. Moliyaviy tashkilot va muassasalar asosan elektron ma'lumot, axborot almashish orqali ish jarayonlari tashkil etilganligi sababli, xavfsizlik tushunchasi ham aynan axborotlar va ma'lumotlarga qaratiladi. Ma'lumot almashish jarayonida duch kelinadigan muammolar ish jarayonlari vaqtida o'rganiladi va aynan nimaga e'tibor qaratish kerakligiga ahamiyat beriladi. Sababi jarayon paytida yuzaga keladigan muammolar, kamchiliklar, ishchi xodimlarning yo'l qo'ygan xatoliklaridan kelib chiqib, ma'lumotlarga

nisbatan tahdidlar o'rganiladi va iloji boricha bartaraf etiladi. Quyida mana shunday jarayonlardan kelib chiqib tashkil etilgan xavfsizlik choralariga to'xtalib o'tamiz.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Moliyaviy tashkilotlar, jumladan banklarda axborotlar xavfsizligini ta'minlash, tahdidlarni bartaraf etish to'g'risida O'zbekiston Respublikasining “Avtomatlashtirilgan bank tizimida axborotni muhofaza qilish to'g'risida”gi va “O'zbekiston Respublikasining Markaziy banki to'g'risida gi qonunlari hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 8-avgustdagi PF-5505-son “Norma ijodkorligi faoliyatini takomillashtirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi farmonlari tasdiqlangan. Banklar o'z faoliyatining barqarorligini ta'minlashi va axborot xavfsizligi tahdidlarining oldini olish uchun axborot resurslaridagi axborotning xavfsizligini ta'minlashi hamda butun ish faoliyati davomida saqlab turishi lozim. Banklarning amaliy faoliyatida axborotlarni himoyalash tadbirlari va usullarini qo'llash quyidagi mustaqil yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

- axborotlarga ruxsatsiz kirishdan himoyalash;
- axborotlarni aloqa tizimlarida himoyalash;
- elektron hujjatlarning yuridik ahamiyatini himoyalash;
- mahfiy axborotlarni qo'shimcha electron magnitli nurlanishlar va uzatish kanallaridan chiqib ketishini himoyalash;
- axborotni kompyuter viruslari va dasturlarni tarqatish kanallari bo'yicha boshqa xavfli ta'sirlardan himoyalash;
- dastur va qimmatli kompyuter axborotlarini ruxsatsiz nusxa ko'chirish va tarqatishdan himoyalash;

NATIJALAR

Moliyaviy masalalarda xavfsizlikni oshirish va tahdidlarni kamaytirish, pul aylanmalarining xarajatlarini kamaytirish maqsadida plastik kartalarga murojaat etildi va bu murojaat o'z natijasini berdi. Bugungi kunda elektron to'lovlar, plastik kartalar, magnit kartalar, kompyuter tarmoqlarining keng tarqalishi natijasida bevosita ham banklar ham bank mijozlarining pul mablag'lari axborot hurujlarining obyektiga aylanmoqda. Magnit kartochkalar autentifikatsiya qilishning samarali usuli sifatida tan olingan.

Ularning afzalliklari:

- bunday kartalarni chiqarish va ular orqali xizmat ko'rsatish xarajatlari unchalik katta bo'lmaydi;
- magnit plastik kartalar sanoati oxirgi 10 yillik davomida rivojlanib kelgan va hozirgi kunga kelib kartalarning 95% dan ortig'i –bu plastik kartalardir;

-magnit kartalarning qo'llanilishi foydalanuvchilarning katta miqdori va kartalarning tez almashib turishi bilan o'zini oqlagan(masalan mehmonxonaga kirish uchun);

MUHOKAMA

Banklardagi axborotlarni, ma'lumotlarni himoyalash to'g'risida qabul qilingan nizomlar, qonunlar, o'z natijasini bermoqda, biroq ko'ngildagidek natijaga erishish bir muncha murakkab hisoblanadi. Oxirgi vaqtlarda ba'zi banklarda maxfiylik darajasining buzilishi holatlari kuztilmoqda. Nazariy jihatdan bizning mamlakatimizda bank ma'lumotlarini himoyalashni ta'minlash uchun qonunchilik bazasi yetarli, biroq uning amalda qo'llanilishi hali ko'ngildagidan ancha yiroq. Bankdagi ma'lumotlarni himoyalash –bu kompleks masala bo'lib, faqat bank dasturlari doirasida hal bo'lishi mumkin emas. Yuqoridagilarni umumlashtirgan holda, bank sohasida ishlayotganda korporativ va boshqa ishlab chiqarish ma'lumotlari himoyasi uchun, balki tarmoq sozlamalari va kompyuterda tarmoq faoliyatining parametrlari uchun ham qayg'urish zarur. Bankda ma'lumotlarni himoyalash masalasi boshqa tashkilotlarnikidan ko'ra ancha jiddiy tarzda qo'yiladi. Ushbu masalani hal qilish o'z ichiga himoyani ta'minlovchi tashkiliy, tizimli chora-tadbirlarni qamrab oladi.

XULOSA

Bankdagi ma'lumotlarni himoyalash- bu kompleks masala bo'lib, faqat bank dasturlari doirasida hal bo'lishi mumkin emas. Yuqoridagilarni umumlashtirgan holda, bank sohasida ishlayotganda korporativ va tijorat ma'lumotlari yopiq holda bo'lishiga ishonch hosil qilish kerak. Biroq, nafaqat hujjatlar va boshqa ishlab chiqarish ma'lumotlari himoyasi uchun, balki tarmoq sozlamalari va kompyuterda tarmoq faoliyatining parametrlari uchun ham qayg'urish zarur. Bankda ma'lumotlarni himoyalash masalasi boshqa tashkilotlarnikidan ko'ra ancha jiddiy tarzda qo'yiladi. Ushbu masalani hal qilish o'z ichiga himoyani ta'minlovchi tashkiliy tizimli chora-tadbirlarni qamrab oladi. Lekin o'rni kelganda aytib o'tish kerak deb o'ylayman, xavfsizlik choralari hech qachon 100% tashkil etilmaydi, buning iloji yo'q, eng kuchli tizimga ega xavfsizlik choralariga ham vaqti kelib hujum uyushtirilishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 8-avgustdagi PF-5505_son “Norma ijodkorligi faoliyatini takomillashtirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi Farmoni.

2.O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining 2020-yil 25-yanvardagi 2/4 son qarori.

3.R.Fayziyev. “Ish joylarni kompyuterlashtirish” –o'quv qo'llanma-Toshkent-“Ozbekiston”.2010. 70-94 b.

4.Lex.uz sayti